

Sesto San Giovanni, 06/10/2025

NUOVO TITOLO:
A NEW PREDICTIVE MODEL FOR MAJOR ADVERSE EVENT RISKS IN HEART FAILURE –
UN NUOVO MODELLO PREDITTIVO PER IL RISCHIO DI EVENTI EVVERSI MAGGIORI
NELLO SCOMPENSO CARDIACO –

-STUDIO CELESTE-

Proponente: IRCCS MultiMedica

Sperimentatore Principale

Prof. Francesco Bandera

UO Cardiologia Clinica

IRCCS MultiMedica

E-mail: francesco.bandera@multimedica.it

Studio N. 4488 – ID Sperimentazione 5061

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione mail pervenuta in data 19/09/2025 circa la richiesta di integrazione e modifica al Foglio Informativo, espressa dall'Avvocato del Comitato Etico e qui di seguito riportata:

In merito allo Studio CELESTE (MR-Risk score) - PI Prof Bandera/Coacci - ID 5061, riportiamo le osservazioni dell'Avvocato:

va bene la dichiarazione.

Per quanto concerne il tempo di conservazione dichiarato "non inferiore a 7 anni" non va bene. Bisogna indicare un tempo massimo di conservazione e non il tempo minimo. È pertanto necessaria ancora una modifica.

NON si ritiene sciolta la riserva e si rimane in attesa di integrazioni.

saluti

Si informa che è stata apportata la modifica al Foglio Informativo e Modulo di Consenso Informato e si rimanda alla versione Track changes e Clean per i dettagli.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Prof Francesco Bandera

Allegati:

Foglio informativo e Modulo di consenso - v 1.2 del 22.06.2025(TC/CL)